

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 1139 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovlijev Ramazon Fazriddin o'g'li	
O'zbekiston respublikasida innovatsion faol korxonalar faoliyatini statistik usullarda baholash masalalari	338
Matsapayev Akmal Qalandarovich	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	

Проблемы и перспективы развития частного образования.....	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperatsiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	

O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati	682
Kasimova Zilola Gulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar.....	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligining samaradorligini oshirish masalalari	938
Babayev Farrux Mansurovich	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	
Tadbirkorlik salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish.....	985
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
O'zbekistonda turistik korxonalarda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollari.....	989
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Xalqaro standartlarni joriy etishning baholash mezoni va uning tadbirkorlik subektlariga ta'siri.....	993
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Foydani shakllantirish va undan foydalanish	997
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Umidov Davlatbek Umid o'g'li	
Mamlakat tijorat banklari aktivlarining rentabellegini ta'minlash bilan bog'lik bulgan dolzarb muammolar	1002
Sheraliyev Abbas Xolmuminovich	
Sug'urta kompaniyalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi risklar va ularni baholash usullari.....	1006
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Davlat moliyaviy nazoratini boshqarishda nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	1012
Sabirbayev Nurlan Karimbay o'g'li	

Обеспечение инклюзивного роста экономики Узбекистана в условиях цифровой трансформации.....	1020
Жазира Буранова	
Davlatning monopoliyaga qarshi siyosatining sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri.....	1024
Choriyeva Ferangiz Zohidovna	
Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish.....	1030
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Ta'lim sohasini rivojlantirishning asoslari.....	1037
Poshokulova Mohigul Kaxramonovna	
Milliy iqtisodiyotda erkin raqobat muhitini shakllantirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar.....	1041
Karimova Iroda Abdusattarovna	
Mechanism of ensuring economic security of the enterprise: methodological aspect.....	1046
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Mintaqalarni barqaror rivojlantirishning iqtisodiy asoslari.....	1051
Yarmatov Sharofiddin Choriyevich	
Innovatsion masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari.....	1054
Tursunov Faridun Mustafoyevich	
Implementation of the ESG strategy in the hotel industry of Uzbekistan.....	1059
Khusenova Mekhrangiz Gayratovna	
Проектирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в условиях зеленой экономики.....	1064
Рузиева Мафтуна Юсуфовна, Мактимова Зарафшон Оллоёрвна	
Effective use of marketing analytics in green advertising activities of grape growing enterprises.....	1070
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
O'zbekistonda soliq siyosati va xorij soliq siyosatini o'rganib chiqish.....	1077
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Tijorat banklarining investitsion kreditlardagi garov ta'minotini takomillashtirish mexanizmlari.....	1081
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Digital transformation and the impact of modern technologies on agricultural management in Uzbekistan.....	1085
Asamov Ravshan Bakhodirovich	
"O'zmetkombinat" AJda marketing faoliyatini takomillashtirish yo'llari.....	1091
Musayeva Shoira Azimovna	
Подходы к государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий с учетом принципов инновационного управления.....	1096
Шаниязова Замира, Шнибаев Ислам	
Mamlakatda xalqaro turizmni samarali rivojlantirishda turizm siyosatini tashkil etishning istiqbolli yo'nalishlari.....	1101
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich	
Raqamli moliya va to'lov tizimlari.....	1105
Maqsud Rustamov, Nurijahon Valiqulova	
Iqtisodiy tahlilda ishlab chiqarish hajmini prognozlash masalalari.....	1110
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
Kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri: Toshkent viloyati tajribasi.....	1116
Ajamilova Nigora Asametdinovna	
To'qimachilik korxonalarida xomashyo ta'minoti tizimini boshqarish samaradorligini oshirish.....	1121
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Kichik biznes korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik masalalarini boshqarish masalalari.....	1126
Jo'raqulova Muhlisa Jahongir qizi	
Tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar faoliyatini soliq nazorati mexanizmi asosida tartibga solish masalalari.....	1131
Bozorov Anvar Omanovich	

TADBIRKORLIK BILAN SHUG'ULLANUVCHI JISMONIY SHAXSLAR FAOLIYATINI SOLIQ NAZORATI MEXANIZMI ASOSIDA TARTIBGA SOLISH MASALALARI

Bozorov Anvar Omanovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti
ORCID: 0009-0006-1878-9865

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar hamda ularni soliq nazorati mexanizmi orqali tartibga solish masalalari o'rganilgan, shuningdek ushbu maqolada yakka tartibdagi tadbirkorlarni soliqqa tortish xususiyatlari tadqiq etilib, bu borada yetuk iqtisodchi olimlarning ilmiy qarashlari o'rganilgan va statistik ma'lumotlar asosida tahlillar olib borilgan. Jumladan, O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxs (YaTT)lar va ularning faoliyatida amalga oshirilgan soliq tekshiruvlari soni hamda tekshirish natijasida qo'shimcha hisoblangan soliq va moliyaviy sanksiyalar summasi tahlil qilingan. Shuningdek, mavzu doirasida istiqbolda mamlakatimiz amaliyotida qo'llash yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkor, soliq, nazorat, tekshirish, moliyaviy jarimalar, tadbirkorlik, yakka tartibdagi tadbirkor, hunarmand, oilaviy tadbirkor, kichik biznes, o'rta biznes, o'zini o'zi band qilish, daromad solig'i, aylanmadan olinadigan soliq.

Abstract: This article examines the issues of regulating the activities of individuals engaged in entrepreneurship through the tax control mechanism. It also explores the features of taxation of sole proprietors, analyzes the scientific views of prominent economists, and conducts analyses based on statistical data. In particular, the article analyzes the number of tax inspections carried out in the activities of individuals engaged in entrepreneurial activities in Uzbekistan (individual entrepreneurs) and the amount of additional taxes and financial sanctions imposed as a result of these inspections. Furthermore, within the scope of the topic, proposals and recommendations for future implementation in the practice of our country are developed.

Key words: Entrepreneur, tax, control, inspection, financial penalties, entrepreneurship, individual entrepreneur, craftsman, family entrepreneur, small business, medium business, medium-sized enterprise, self-employment, income tax, turnover tax.

Аннотация: В данной статье исследуются вопросы регулирования деятельности физических лиц, занимающихся предпринимательством, через механизм налогового контроля. Также в статье рассматриваются особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей, исследуются научные взгляды выдающихся экономистов и проведен анализ на основе статистических данных. В частности, проанализированы данные о физических лицах, занимающихся предпринимательской деятельностью в Узбекистане (ИП), количестве налоговых проверок, проведенных в их деятельности, а также сумма дополнительного начисленного налога и финансовых санкций в результате проверок. Кроме того, в рамках темы разработаны предложения и рекомендации для применения в будущем в практике нашей страны.

Ключевые слова: предприниматель, налог, контроль, проверка, финансовые штрафы, предпринимательство, индивидуальный предприниматель, ремесленник, семейный предприниматель, малый бизнес, средний бизнес, самозанятость, налог на доход, налог с оборота.

KIRISH.

Xalqaro amaliyotdan ma'lumki, hozirgi kunda davlatning iqtisodiy rivojlanishida kichik va o'rta biznes muhim ahamiyatga ega. Jumladan, bu borada yakka tartibdagi tadbirkorlar ham salmoqli o'rinni egallaydi, va

ularning faoliyatining samarali yo'lga qo'yilishi, shuningdek, soliq qonunchiligiga muvofiq bo'lishi ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun muhimdir. Tadbirkorlarning soliqqa tortilishi – bu faqat davlat budjetini qo'llab-quvvatlash emas, balki ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasida qonunchilik me'yorlariga muvofiq faoliyat yuritish, mehnat bozorini nazorat qilish va adolatli raqobat muhitini yaratish bilan bog'liqdir.

Ayni paytda, yakka tartibdagi tadbirkorlar o'rtasida soliqdan qochish holatlari va moliyaviy raqobatga zid xatarlar kelib chiqishi mumkin, bu esa iqtisodiy muammolarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun soliq tizimini takomillashtirish, tadbirkorlar uchun faoliyat yuritish sharoitlarini yaxshilash va ularning qonuniy majburiyatlarini aniq belgilash muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Har bir mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotida tadbirkorlikning o'rni beqiyos. Bu faoliyat nafaqat yangi ish o'rinlarini yaratish, balki jamiyatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlash va davlat budjetiga soliq tushumlarini ko'paytirishga xizmat qiladi. Tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar, ya'ni yakka tadbirkorlar, davlatning iqtisodiy va moliyaviy tizimida muhim rol o'ynashi bilan birga, o'z faoliyatlarini ro'yobga chiqarishda turli xil soliqlar va majburiy to'lovlarga moslashishga majbur bo'ladilar.

Shu bilan birga, tadbirkorlik faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish mamlakat iqtisodiyotining samarali ishlashi uchun muhim ahamiyatga ega. Tadbirkorlarning soliq to'lash majburiyatining to'g'ri va o'z vaqtida bajarilishi, davlatning moliyaviy resurslarini oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga olib keladi. Shu maqsadda, soliq nazorati mexanizmi muhim vosita sifatida ahamiyat kasb etadi. Bu mexanizm orqali jismoniy shaxslar, ya'ni tadbirkorlar tomonidan amalga oshiriladigan soliq to'lovlari, hisobotlar va boshqa majburiyatlar nazorat qilinadi, bu esa davlatning moliyaviy faoliyatini mustahkamlaydi.

Qonunchilik va soliq tizimidagi o'zgarishlar, shuningdek, tadbirkorlar uchun yaratilayotgan sharoitlar bu mexanizmning samaradorligini yanada oshirishga yo'naltirilgan. Soliq nazorati mexanizmi, o'z navbatida, tadbirkorlarning faoliyatini qonunga muvofiq tartibga solish, soliq qonunchiligini buzish holatlarining oldini olish va davlat budjetining to'liqligiga ishonch hosil qilish uchun muhim ahamiyatga ega.

Ushbu maqsadda tadbirkorlik faoliyatini tartibga solish va soliq nazorati mexanizmining samaradorligini oshirishdagi muhim qadamlarni ko'rib chiqish mavzuning dolzarbligini yaqqol namoyon etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadbirkorlik faoliyati jumladan yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslarni soliqqa tortish bilan bog'liq bo'lgan masalalar ko'plab xorijlik va mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiq etilgan bo'lib ularning ayrimlariga e'tibor qaratishni lozim topdik.

Iqtisodchi olim M.V. Karp tomonidan aholining tadbirkorligi natijasida shakllangan daromadlarini soliqqa tortishda soliq to'lovchilarning to'lov qobiliyatini inobatga olish va bu orqali bozordagi talab va taklif muvozanatini tartibga solish imkonining payodo bo'lishi e'tirof etilgan [1].

Fransuz iqtisodchisi A.Marshall tadbirkorlik nazariyasini rivojlantirishga katta hissa qo'shdi, u tadbirkorlikni mustaqil iqtisodiy ishlab chiqarish omili sifatida asoslaydi. Zamonaviy iqtisodiy tadbirkorlik nazariyasini rivojlantirishda esa amerikalik iqtisodchi P.F. Druker muhim hissa qo'shdi, unga ko'ra tadbirkorlik shaxsning o'z kichik biznesini ochish bilan bog'liq. F.Xayekning fikricha, tadbirkor - bu alohida xulq-atvorga ega, boshqalar tomonidan hali kuzatilmagan foyda olish imkoniyatlarini topishga intilayotgan shaxs. Shuningdek, boshqa bir amerikalik iqtisodchi I.Shumpeter tadbirkorlikni yangi ishlab chiqarish, mahsulotlar, bozorlar va hokazo yaratishga qaratilgan innovatsion faoliyat bilan bog'laydi [2]

Iqtisodchi olim S.R.Shaxbanova tadqiqot ishlarida "Yakka tartibdagi tadbirkorlarni soliqlar vositasida tartibga solish mexanizmini, ularni soliqqa tortishda muqobil soliq rejimlarini ilmiy-metodologik jihatlarini tadqiq etib, afzalliklari va kamchiliklarini ko'rsatib bergan" [3].

Soliq mexanizmidagi eng muhim element — soliq nazoratidir. Lekin ilmiy muhitda soliq nazoratining mazmunini aniqlashda birlik yo'q. Bizga ko'ra, soliq nazorati tushunchasining mazmunini keng va tor ma'noda qarash to'g'ri bo'ladi. Ana shu yo'nalishda A.N. Popova ham shuni ta'kidlaydi. Uning fikricha, keng ma'noda bu tushuncha vakolatli organlar faoliyatining barcha sohalarini (soliq to'lovchilarini davlat ro'yxatidan o'tkazish, soliq hisobini yuritish, soliq tekshiruvlarini o'tkazish, shuningdek, soliq to'lash bilan bog'liq nazorat ostidagi subyektlar faoliyatini) qamrab oladi [4].

Soliq nazorati keng ma'noda boshqaruv jarayonining ajralmas tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'ladi. Bu borada K.V. Novoselovning aniqroq ta'rifini keltirish mumkin. U soliq nazoratini davlatning iqtisodiyotni boshqarish bo'yicha tashkilot va huquqiy mexanizmining bir qismi sifatida, soliq to'lovchilarining soliq to'lash borasidagi majburiyatlarini amalga oshirishni ta'minlovchi vakolatli organlarning maxsus faoliyati sifatida ta'riflaydi. Shuningdek, unga soliqlarni majburiy ravishda undirish va soliq huquqbuzarliklari bo'yicha tegishli javobgarlik choralarini qo'llash uchun sabablarni tadqiq qilish va aniqlash vazifasi yuklatilishi lozimligini ta'kidlaydi [5]. A.V. Brizgalin boshqa ko'plab tadqiqotchilar kabi, soliq nazoratini tor ma'noda, soliq organlarining soliq va yig'imglar to'g'risidagi qonunchilikga rioya qilishini ta'minlash, shuningdek, soliq to'lovlarini budjetga (budjetdan

tashqari) to'g'ri va o'z vaqtida hisoblash va to'lashni ta'minlash uchun qo'llaniladigan usullar va vositalar jamlanmasi sifatida qaraydi [6]. I.I. Kucherov esa soliq nazoratiga mazmuni jihatidan aniq bir ma'noda ta'rif beradi. U soliq nazoratini moliyaviy nazoratning muhim yo'nalishi sifatida, soliq to'lash sohasida ijro intizomini ta'minlash va soliq solish tizimini samarali tashkil qilishga qaratilgan organlarning faoliyati sifatida ko'radi. Bu holatda soliq va yig'imlar qonunchiligini buzish imkoniyatlari yo'qqa chiqariladi [7].

Soliq nazoratini rus iqtisodchilari D.G. Chernik, V.L. Morozov va A.P. Pochinok yanada torroq qilib, yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan soliq va boshqa majburiy to'lovlarning to'liq va o'z vaqtida to'lanishini ta'minlashga qaratilgan nazorat sifatida e'tirof etishadi [8]. Ushbu konsepsiyaga muvofiq, T.F. Yutkina tomonidan soliq nazorati moliyaviy nazoratning bir qismi sifatida ta'riflanadi. Bu holda alohida soliq va soliqqa oid bo'lmagan tushumlar bo'yicha, shuningdek, soliq to'lovchilari va soliq solish obyektlari bo'yicha tahlil olib boriladi [9]. V.I. Bratsev esa biroz kengroq ta'rif beradi, u soliq nazoratini soliq organlari tomonidan soliq solish sohasida amalga oshiriladigan tadbirlar tizimi sifatida ko'radi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, uning ta'rifida soliq nazoratining subyektlari faqat soliq organlari emas balki, bojxona organlari va boshqa bir necha organlarni ham nazarda tutadi. Ye.N. Yevstigneev tomonidan berilgan soliq nazoratining ta'rifi diqqatga sazovordir, u soliq qonunchiligi va soliq, ishlab chiqarishni ta'minlash uchun belgilangan normativ hujjatlarga asoslangan usullar va vositalarni o'zida mujassam qilishini ta'kidlaydi [10].

Mahalliy iqtisodchi olimlarning tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslarni soliqqa tortishga oid tadqiqotlariga to'xtaladigan bo'lsak:

tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslarni soliqqa tortish bo'yicha iqtisodch olim Sh.X. Dusiyarov tomonidan [11]:

aholini tadbirkorlik faoliyatiga yanada keng jalb qilish va qonuniy mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun qo'shimcha shart-sharoitlarni yaratish maqsadida, o'zini o'zi band qilgan shaxslar shug'ullanishi mumkin bo'lgan faoliyat (ishlar, xizmatlar) turlarini ishlab chiqish hamda soliqqa tortishni soddalashtirish;

bir nechta faoliyat turi bilan shug'ullanuvchi yakka tartibdagi tadbirkorlik subyekti har bir faoliyat turi uchun alohida-alohida qat'iy belgilangan miqdordagi soliqni to'lashi, faoliyat bilan ikki va undan ortiq aholi punktlarida shug'ullanganida esa faoliyat amalga oshirilgan joy uchun o'rnatilgan soliqni to'lash masalasi;

tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi nogironligi bo'lgan shaxslarni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan.

Iqtisodchi olim J.J. Urmonov tadbirkorlik subyektlari faoliyatini soliq mexanizmi vositasida tartibga solish masalalarini tadqiq etib, "Ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tadbirkorlikka keng jalb etish maqsadida, yakka tartibda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarga xodimlarni shartnoma asosida ishga yollash huquqini berish va ularga soliqlarni to'lashda imtiyozlar joriy etish" [12]ni taklif etgan.

Yuqorida keltirilgan tadqiqotlar va iqtisodchi olimlarning fikr-mulohazalaridan kelib chiqqan holda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslarni soliqqa tortish amaliyoti bilan bog'liq quyidagi mulohazalarni keltirishimiz mumkin:

tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslarni soliqqa tortish amaliyoti iqtisodiy barqarorlik va biznes muhitining shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Ushbu jarayon tadbirkorlarning soliqqa oid majburiyatlarini belgilash, davlat budjeti tushumlarini oshirish hamda iqtisodiy faollikni rag'batlantirishni o'z ichiga oladi;

tadbirkorlik subyektlari xususan, jismoniy shaxs sifatida faoliyat yurituvchi yakka tartibdagi tadbirkorlar (YaTT) faoliyatida o'tkazilgan tekshirishlar turli natijalarga olib kelishi mumkin. Bu natijalar iqtisodiy, huquqiy va ijtimoiy omillarga bog'liq bo'lib, tadbirkorlik muhitiga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada O'zbekiston va xorijiy mamlakatlar iqtisodchi olimlarining tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslarni soliqqa tortish bo'yicha ilmiy asarlari hamda fikr mulohazalari o'rganilgan. O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxs (YaTT)lar va ularning faoliyatida amalga oshirilgan soliq tekshiruvlari dinamikasi hamda ushbu shaxslar faoliyatini tekshirish natijasida qo'shimcha hisoblangan soliq va moliyaviy sanksiyalar summasi ilmiy abstraksiya va taqqoslash usullari orqali tahlil qilingan. Bundan tashqari, tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar faoliyatini soliq nazorati mexanizmi asosida tartibga solish yuzasidan istiqbolga mo'lgallangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilishi bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy iqtisodiy rivojlanish sharoitida yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati aholi bandligini oshirish, iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlash va davlat budjetiga tushumlarni ko'paytirishda muhim rol o'ynaydi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar (YaTT) tomonidan amalga oshiriladigan faoliyat turlari mamlakat iqtisodiy

tizimining muhim qismini tashkil etib, kichik va o'rtabiznesning rivojlanishiga turtki bo'lib xizmat qiladi. Biroq, ushbu subyektlarni soliqqa tortish tizimi samaradorligi va adolatligi masalalari doimiy ravishda muhokama qilinib kelinmoqda. Soliq yuki tadbirkorlarning faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatishi, ularning rasmiy iqtisodiyotga integratsiyalashuvi va soliqlardan bo'yin tovlash holatlarining oldini olish masalalari chuqur tahlilni talab etadi.

Tahlillarning ahamiyati O'zbekistonda yakka tartibdagi tadbirkorlikning tezkor o'sishi bilan yaqqol namoyon bo'ladi. So'nggi statistik ma'lumotlarga ko'ra, YTT soni 2020-yilda 200 250 tadan 2024-yilda 283 866 taga yetdi, bu besh yil ichida 41,7% ga o'sishni anglatadi. Bu o'sish hukumatning xususiy sektor rivojlanishiga qaratilgan harakatlarini ayniqsa, 2020-yil soliq kodeksining qabul qilinishi raqamli soliq tizimlarini joriy etish orqali aks ettiriladi. Biroq, hududlar o'rtasidagi notekis o'sish, qoidalarga rioya qilishdagi qiyinchiliklar va maqsadli rag'batlantirishga bo'lgan ehtiyoj kabi muammolar hali ham mavjud bo'lib, ular chuqur o'rganishni talab qiladi. Tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslarni soliqqa tortish siyosatini tahlil qilish orqali tadbirkorlik faoliyatini qanday boshqarish, daromad yig'ish bilan biznesni qo'llab-quvvatlashni muvozanatlashtirish, shahar va qishloq hududlari o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy farqlarni bartaraf etish bo'yicha tushunchalarni taqdim etish maqsad qilindi.

Yakka tartibdagi tadbirkorlar (YaTT) sonining o'zgarish tendensiyalarini tahlil qilish, iqtisodiy rivojlanish, bandlik darajasi va davlatning tadbirkorlik siyosatini baholashda muhim ahamiyatga ega.

Quyidagi jadval ma'lumotlari asosida O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxs (YaTT)lar va ularning faoliyatida amalga oshirilgan soliq tekshiruvlari sonining o'zgarish tendensiyalarini ko'rishimiz mumkin (1-jadval)

1-jadval. O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxs (YaTT)lar va ularning faoliyatida amalga oshirilgan soliq tekshiruvlari soni¹.

№	Tuman, shahar nomi	2020-yil		2021-yil		2022-yil		2023-yil		2024-yil	
		YaTTlar soni	o'tkazilgan tekshirishlar soni								
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	9 017	204	10 300	1 025	11 766	502	13 126	393	15 354	460
2	Andijon	16 583	1 808	17 434	3 790	18 329	1 241	18 235	927	27 242	813
3	Buxoro	14 606	1 140	15 769	941	17 025	1 528	17 151	1 566	17 502	1 035
4	Jizzax	7 821	419	8 413	1 350	9 050	753	8 935	799	9 821	355
5	Qashqadaryo	15 786	997	18 022	2 585	20 575	1 446	20 610	1 299	22 305	1 067
6	Navoiy	5 737	980	6 150	1 537	6 593	580	6 454	533	6 998	353
7	Namangan	15 139	3 991	15 879	2 214	16 655	1 127	16 825	750	18 851	743
8	Samarqand	23 019	1 291	25 932	1 391	29 213	975	27 970	1 326	30 793	646
9	Surxondaryo	12 103	1 013	13 594	953	15 269	1 041	14 441	1 118	17 410	587
10	Sirdaryo	4 857	266	5 679	242	6 640	453	6 781	537	7 482	344
11	Toshkent viloyati	20 033	1 973	21 790	2 136	23 701	2 074	24 257	1 828	25 729	1 242
12	Farg'ona	19 713	2 041	22 517	3 560	25 720	1 105	24 390	822	27 309	699
13	Xorazm	11 582	1 679	13 482	1 139	15 694	1 098	15 234	936	16 050	1 014
14	Toshkent shahri	24 255	2 222	26 790	4 880	29 590	3 903	34 231	3 544	34 259	2 596
	Jami	200 250	20 024	221 751	27 743	245 820	17 826	248 640	16 378	277 105	11 954

1 O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Yuqoridagi 1-jadval ma'lumotlaridan anglash mumkinki 2020–2024-yillar davomida O'zbekistonda yakka tartibdagi tadbirkorlar (YaTT) soni barqaror o'sib, 200 250 tadan 283 866 tagacha yetgan bo'lsa, soliq tekshiruvlari soni aksincha, 2020-yildagi 20 024-tadan 2024 yilda 11 954 tagacha kamaygan. Bu tadbirkorlik muhitining yumshatilgani va tekshiruvlarning optimallashtirilganidan darak beradi. Ayniqsa, Toshkent shahrida YaTTlar soni sezilarli darajada ko'paygan.

Mintaqaviy tahlillar shuni ko'rsatadiki, Toshkent shahrida YaTTlar sonining doimiy ravishda ortishi mamlakatning iqtisodiy markaz sifatidagi rolini yanada mustahkamlagan. Navoiy viloyatida esa bu jarayon nisbatan sustroq kechgan bo'lib, 2020-yildagi 5 737 tadan 2024 yilda 7 047 tagacha ko'tarilgan. Bu viloyatdagi tadbirkorlik faolligining boshqa hududlarga nisbatan pastroq ekanini anglatadi.

1-jadval ma'lumotlaridan kelib chiqqan holda quyidagi kombinatsion diagrammani shakllantirish mumkin (1-rasm).

O'zbekistonda (YaTT)lar va ularning faoliyatida amalga oshirilgan soliq tekshiruvlari sonining o'zgarish dinamikasi. (2020-2024 yillar).

Yuqoridagi 1-rasm ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, 2020–2024-yillar davomida O'zbekistonda yakka tartibdagi tadbirkorlar (YaTT) sonining sezilarli o'sishi kuzatilgan, bu esa iqtisodiy faollikning ortishi va tadbirkorlikka rag'bat oshganidan dalolat beradi. Xususan, YaTTlar soni 2020-yilda 200 250 tani tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yilga kelib 283 866 taga yetib, umumiy o'sish 41.8% ni tashkil etgan. Eng katta o'sish 2023–2024-yillarda sodir bo'lib, 43 125 ta YaTT ko'paygan. Bu jarayon ayniqsa Toshkent shahrida (24 255 tadan 38 729 tagacha) va Andijon viloyatida (16 583 tadan 26 747 tagacha) yaqqol namoyon bo'lgan. Bu ushbu hududlarda tadbirkorlik faoliyatini yuritish imkoniyatlarining yaxshilanganini ko'rsatadi.

Biroq, ushbu o'sish fonida soliq tekshiruvlari sonining teskari tendensiyasiga duch kelingan. 2020-yilda 20 024 ta soliq tekshiruvi o'tkazilgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 11 954 tagacha kamayib, 40.3% ga qisqardi. Ayniqsa, 2021-yilda tekshiruvlar keskin oshib, 27 743 taga yetgan, keyingi yillarda esa pasayish kuzatilgan. Bu holat soliq nazorati tizimining takomillashtirilgani, xavfga asoslangan soliq auditi amaliyoti joriy etilgani hamda ortiqcha byurokratik to'siqlarning bartaraf etilganidan darak beradi.

Umuman olganda, tahlil qilinayotgan davrda O'zbekistonda yakka tartibdagi tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratilgani, soliq tekshiruvlari optimallashtirilgani va YaTTlar sonining ortishi natijasida iqtisodiy erkinlik oshgani kuzatilmoqda. Shu bilan birga, mintaqalar bo'yicha biznes muhitini chuqurroq o'rganish va kam rivojlangan hududlarda qo'shimcha rag'batlantirish choralarini ko'rish zarurati mavjud.

O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar faoliyatini tekshirish natijasida qo'shimcha hisoblangan soliq va moliyaviy sanksiyalar summalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak (2-jadval)

2-jadval. O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar faoliyatini tekshirish natijasida qo'shimcha hisoblangan soliq va moliyaviy sanksiyalar summasi² (mln. so'm).

No	Hududlar nomi	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil	2024-yil
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	335,0	2 185,0	1 560,4	1 641,1	1 518,9
2	Andijon viloyati	3 411,0	9 505,4	4 695,1	4 288,1	5 543,8
3	Buxoro viloyati	16 061,4	3 800,7	6 521,9	8 444,1	4 898,9
4	Jizzax viloyati	838,6	2 376,2	2 984,6	2 576,7	1 246,7
5	Qashqadaryo viloyati	1 330,7	4 980,2	4 976,4	5 643,1	3 488,4
6	Navoiy viloyati	1 752,4	3 046,8	2 097,8	2 415,4	1 284,0
7	Namangan viloyati	3 391,1	4 464,8	4 207,9	2 621,6	3 024,7
8	Samarqand viloyati	9 069,2	11 669,0	5 373,9	5 729,0	2 916,1
9	Surxondaryo viloyati	1 710,1	1 644,2	2 981,5	3 362,0	4 199,8
10	Sirdaryo viloyati	295,6	779,4	1 528,7	1 816,6	1 447,4
11	Toshkent viloyati	3 471,9	3 916,3	7 853,2	9 443,3	8 460,4
12	Farg'ona viloyati	2 906,1	7 524,4	3 385,4	5 993,1	3 237,5
13	Xorazm viloyati	3 334,6	3 879,1	3 453,0	2 819,2	5 449,0
14	Toshkent shahri	5 200,5	14 370,6	20 841,2	24 818,5	15 446,8
	Respublika bo'yicha jami	53 108,3	74 142,0	72 461,2	81 611,6	62 162,3

Yuqoridagi 2-jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, 2020–2024 yillarda O'zbekistonda yakka tartibdagi tadbirkorlar (YaTT) faoliyatini tekshirish natijasida qo'shimcha hisoblangan soliq va moliyaviy sanksiyalar summasi 53 108,3 mln. so'mdan 62 162,3 mln. so'mgacha o'sgan, ya'ni umumiy o'sish 17,1% ni tashkil etmoqda (yillik o'rtacha o'sish 4.0%). Eng yuqori ko'rsatkich 2023-yilda 81 611,6 mln. so'm bilan qayd etilgan. Ammo 2024-yilda qo'shimcha hisoblangan summalari 23,8% ga (19 449,3 mln. so'm) pasayib, 62 162,3 mln. so'mni tashkil qilgan. Yillik dinamika quyidagicha bo'lgan: 2020–2021 yillarda 39,6% o'sish (74 142,0 mln. so'm), 2021–2022-yillarda 2,3% pasayish (72 461,2 mln. so'm), 2022–2023-yillarda 12,6% o'sish va 2023–2024-yillarda keskin pasayish. Bu tendensiya tekshiruv samaradorligining oshishi (2020–2023) va qoidalarga rioya qilishning yaxshilanishi (2024) natijasidir.

Mintaqalar bo'yicha qo'shimcha hisoblangan summalari sezilarli farqlarni ko'rsatadi. Toshkent shahri eng yuqori ko'rsatkichlarga ega. 2024-yilda 15 446,8 mln. so'm bo'lib, besh yil davomida umumiy summaning 25,8% ini (80 677,6 mln. so'm) tashkil etmoqda. Samarqand viloyati 34 757,2 mln. so'm bilan ikkinchi, Andijon viloyati 27 443,4 mln. so'm bilan uchinchi o'rinda turadi. Eng past ko'rsatkich Sirdaryo viloyatida (jami 6 867,7 mln. so'm) va Qoraqalpog'istonda (7 241,4 mln. so'm) qayd etilgan. Toshkent shahrida 2020–2023-yillarda qo'shimcha hisoblangan jarimalar 376,8% ga o'sgan, lekin 2024-yilda 37,8% ga pasaygan. Buxoro viloyatida 2020-yilda 16 061,4 mln. so'm bilan yuqori ko'rsatkichga ega bo'lsa-da, 2024-yilda 4 898,9 mln. so'mgacha kamaygan. Ushbu farqlar shahar va qishloq hududlari o'rtasidagi iqtisodiy imkoniyatlarning notekisligini anglatadi.

Tekshirishlar natijasida aniqlangan qo'shimcha soliq va moliyaviy jarima summalarining o'zgarishi bir qator omillar bilan bog'liq. 2020-yilda soliq kodeksi qabul qilinganligi va qonunchilikdagi o'zgarishlar, 2021-yilda xavfga asoslangan auditlar joriy etilishi qoidalarga rioya qilmaslikni aniqlashni osonlashtirdi va 2021-yilda 39,6% o'sishga olib keldi. COVID-19 pandemiyasi (2020–2021) ish joylarining kamayishi tufayli ko'plab YaTTlar tomonidan qoidalarni buzish holatlari kuzatilgan bo'lib, natijada Andijon viloyatida (2021-yilda 9 505,4 mln. so'm) va Toshkent shahrida (2023-yilda 24 818,5 mln. so'm) yuqori summalarni qayd etgan. Raqamli soliq tizimlari (my.soliq.uz) qoidalarga rioya qilish yaxshilanganligi tufayli 2024-yildagi qo'shimcha summalarning pasayishiga (23,8%) erishilgan. Shahar hududlarida (Toshkent, Samarqand) katta biznes hajmi mavjudligi sababli tekshirishlar soni natijasida qo'shimcha summalari ko'paygan bolsa, qishloqda (Sirdaryo, Navoiy) esa biznes hajmining kichikligi sababli sanksiyalar summasi kamligini ko'rishimiz mumkin.

Yuqoridagi tahlillarga nazar soladigan bo'lsak, bir qancha muammoli holatlarni keltirish mumkin. Jumladan, muammolar orasida mintaqaviy tengsizlik birinchi o'rinda turadi: 2024-yilda Toshkent shahri (15 446,8 mln. so'm) va Sirdaryo (1 447,4 mln. so'm) o'rtasidagi 10 baravarga yaqin farq iqtisodiy resurslarning notekis taqsimlanishini ko'rsatadi. 2023–2024-yillarda qo'shimcha hisoblangan summalarning 23,8% ga pasayishi siyosiy barqarorlikning yo'qligini yoki qoidalarga rioya qilishning oshganini anglatishi mumkin. Soliq yig'irlari va tekshiruvlar o'rtasidagi bog'liqlik haqida ma'lumotning cheklanganligi tahlilni qiyinlashtiradi. Yutuqlarga kelsak, 2020–2023-yillarda 53,6% o'sish (28 503,3 mln. so'm) soliq nazoratining samaradorligini tasdiqlaydi.

² O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

2024-yildagi pasayish qoidalarga rioya qilishning yaxshilanishi va biznesni qo'llab-quvvatlash siyosatining muvaffaqiyatini ko'rsatadi. Toshkent shahrida 2020–2023-yillarda 376.8% o'sish iqtisodiy markazning yuqori potentsialini namoyon etadi.

Kelajakda mintaqaviy tenglikni ta'minlash uchun qo'shimcha soliq va moliyaviy jarima summalari yuqori bo'lgan hududlarda YaTTlarning qonunga itoatkorligini oshirish choralari belgilash lozim. Soliq imtiyozlari (masalan, yo'qotishlarni qoplash) va raqamli tizimlar (AI asosidagi auditorlar) joriy etilib, kichik YaTTlar qo'llab-quvvatlanishi lozim. Tekshiruvlar va soliq yig'implari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun ma'lumot bazasini yanada aniqlashtirish va kengaytirish kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadbirkorlik faoliyati iqtisodiyotning asosiy va muhim elementlaridan biri bo'lib, aholining mehnat faoliyatini rag'batlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va davlat budjetini shakllantirishga katta ta'sir ko'rsatadi. Shunga qaramasdan, tadbirkorlar tomonidan amalga oshiriladigan soliq to'lovlari, hisobotlar va majburiy to'lovlarning to'g'ri va o'z vaqtida bajarilishi davlat iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlash uchun juda muhimdir. Shundagina, soliq qonunchiligining buzilishiga yo'l qo'ymaslik va tadbirkorlarning o'z faoliyatlarini qonuniy asosda amalga oshirishini ta'minlash mumkin.

Soliq nazorati mexanizmi tadbirkorlik faoliyatini tartibga solish va nazorat qilishda asosiy vosita sifatida muhim ahamiyatga ega. Ushbu mexanizm orqali tadbirkorlar tomonidan soliq to'lash va hisobot berish jarayonlari mukammallashtiriladi. Soliq qonunchiligini buzish holatlari aniqlanadi hamda davlat budjetining to'liqligi ta'minlanadi. Shu bilan birgalikda, soliq nazorati mexanizmining samaradorligi, tadbirkorlarning qonunga muvofiqligini ta'minlash, ularga ishbilarmonlik muhitida imtiyozlar va qulay shart-sharoitlar yaratishga ham yordam beradi.

Soliq nazorati mexanizmining samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutadigan omillar qatoridan davlat organlarining o'z vazifalarini bajarishdagi professionalizm, nazoratning aniq va shaffof bo'lishi, tadbirkorlarga nisbatan adolatli yondashuvni amaliyotga tatbiq etish talab etiladi. Shu bilan birga, soliq nazoratining samaradorligi faqat qonunchilikning mukammalligiga emas, balki tadbirkorlar bilan davlat organlari o'rtasidagi ishonchga, yangilangan texnologiyalar va elektron tizimlarni joriy etishga ham bog'liqdir.

Yuqoridagi tadqiqotlar natijasida tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar faoliyatini soliq nazorati mexanizmi asosida tartibga solish yuzasidan quyidagilar taklif etiladi:

Tadbirkorlarning soliq va qonunchilikka bo'lgan munosabatini yaxshilash uchun, ularga soliq to'lashning ahamiyati, samarasi va qonuniy himoyasini tushuntirish maqsadida seminarlar, treninglar va ma'rifiy tadbirlar o'tkazish;

Jismoniy shaxslar uchun soliq to'lash jarayonini soddalashtirish va keraksiz byurokraziyani kamaytirish, buning natijasida tadbirkorlarga o'z faoliyatlarini qonuniy asosda amalga oshirishga yordam berish. Misol uchun, soliq kodeksidagi ayrim muammolarni hal qilish, soliq stavkalarini soddalashtirish va raqamli hisobot tizimini joriy qilish;

Elektron soliq hisobotlari va to'lovlar tizimini kengaytirish va tadbirkorlarga elektron platforma orqali o'z soliqlarini to'lash, hisobot berish va soliq organlari bilan aloqa o'rnatish imkoniyatlarini taqdim etish. Bu jarayonlarni tez va xavfsiz qilib, byurokraziyani kamaytirishga yordam beradi;

Soliq nazorati va tadbirkorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida, yangi ishbilarmonlar uchun imtiyozlar va stimullashtiruvchi choralar, shu jumladan soliq raqobatbardoshligini oshirish uchun boshqa qonuniy hujjatlar qabul qilish;

Soliq organlarining faoliyatidagi shaffoflikni ta'minlash, ya'ni tadbirkorlar uchun soliq to'lash jarayoni va kerakli hisobotlarning qanday amalga oshirilishini aniq va ishonchli qilib yoritish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Карп М. Налоговый менеджмент: Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. с. 14-15.
2. Лапуста М.Г. . Поршневу А.Г. . Старостин Ю.Л. . Скамай Л.Г. . Предпринимательство / - М.: Инфра-М. - 2007.
3. Шахбанова С.Р. Совершенствование механизма налогового регулирования индивидуального предпринимательства. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. - Махачкала, 2014.
4. Попова А.Н. Особенности расчета налогооблагаемой прибыли в Германии / А.Н. Попова // Налоговое планирование. 2009. №7. С.278.
5. Новоселов К.В. Контроль налоговых органов за налогообложением прибыли организаций: дис. На соис. уч.ст.к.э.н. / К.В. Новоселов. Екатеринбург. 2005. С. 15.
6. Брызгалин А.В. Налоговый контроль / А.В. Брызгалин. Д.А. Ильиных // Налоги и финансовое право. 2011. №5. С.107-1 П.
7. Кучеров И.И. Налоговый контроль и ответственность за нарушение налогового законодательства / И.И. Кучеров., О.Ю. Судаков. И.А. Орешкин/М НОРМА 2009 321с.

8. Черник Д.Г. Налоги учеб пособие / Д. Г. Черник// М Финансы и статистика 2012 656с.
9. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение учебник/ТФ Юткина М ИНФРА-М 2012 171с.
10. Евстигнеева Е.Н. Налоги, налогообложение и налоговое законодательство Учеб под ред СПб Питер 2001 С 199.
11. Dusiyarov Sh.X. "Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish" mavzusida iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiya ishi avtoreferati. 5-b. Toshkent, 2022.
12. Urmonov J.J. Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini soliq mexanizmi vositasida tartibga solishni takomillashtirish masalalari: iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. -T.: BMA, 2018.- 70 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
